

Rettungsgrabung in Teurnia/St. Peter in Holz im Jahr 2023

Leitung: Stefan Pircher
Text: Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer
Zeitraum: 13.03.–23.06.2023
Förderung: Div. Fördergeber:innen
Status: Abgeschlossen

Im Bereich der 2022 angelegten Probesondage in Teurnia/St. Peter in Holz (Bez. Spittal an der Drau) konnten 420,89 m² archäologisch untersucht werden. Als älteste Bauaktivität ist der Abtrag des Geländes in den heutigen Parzellen 1062/1, 1062/2 und 1062/4 zu bezeichnen. Es wurde die Baugrube für ein Wohnhaus in den Berghang eingetieft. Die Erdarbeiten dürften wohl in der 1. Hälfte des 1. Jhs. n. Chr. erfolgt sein. Nach dem Geländeabtrag wurde eine von WNW nach OSO verlaufende, rund 90 cm starke Mauer M02 (Abb. 1) entlang des nördlichen Baugrubenrandes errichtet, die in ihrer Norddecke noch 2,0 m hoch erhalten war. Mit M02 im Verbund wurde die westliche Außenmauer M10 des Gebäudes (Abb. 1) aufgemauert. Hervorzuheben ist an dieser Stelle die Ecksituation von M02 und M10, die nicht wie üblich einen Winkel von 90°, sondern von 110° aufweist. Aufgrund des Hangdruckes, der auf die Außenmauern des Hauses wirkte, wurde bewusst diese Winkelstellung gewählt, um Druck von der Ecksituation zu nehmen und so die Kräfte entlang der Mauern ableiten zu können. Der südliche Gebäudeabschluss konnte mit M48 lediglich partiell ergraben werden (Abb. 1), da die Haussüdseite durch einen

Abb. 1: Übersichtsfoto der Bauphasen I–IV. Foto: P. Ebner.

im 20. Jh. erfolgten Wegbau massiv gestört ist. Die sowohl auf M02 als auch auf M48 normal stehende Mauer M11 (Abb. 1) begrenzte einen hypokaustierten (s. u.) Raum R1. Dieser besaß einen Estrichfußboden, der sich über die gesamte Fläche des Raumes – ergraben wurden 39,04 m² – erstreckte. Zwischen dem Estrich und dem als Kreuzgewölbe ausgeführten Hypokaustum (römische Fußbodenheizung) befand sich eine Ausgleichlage aus Schotter und Kieselsteinen. Die Gewölbebögen des Fußbodenheizungs Bereichs wurden mit Ziegelfragmenten und Bruchsteinen in einem Kalkmörtelverbund errichtet (Abb. 2). Ein Estrichbelag diente als Boden des Hypokaustums, dessen Gesamthöhe mit 60 cm rekonstruiert werden konnte. Die Praefurnia (Heizstellen der römischen Fußbodenheizung)

wurden außerhalb von M48 (Praefurnium 1) und unterhalb des Zugangs zu R1 (Praefurnium 2) angelegt (Abb. 1).

Aufgrund der entlang von M02 und M11 dokumentierten Anordnung der Tubuli-(Hohlziegel)-Stränge (Abb. 3) kann aufgezeigt werden, dass die Feuerstelle bei M48 (Abb. 1) wohl als Hauptheizstelle diente, da diese am weitesten vom in der Ecke befindlichen Abzug entfernt lag und das Praefurnium in M11 (Abb. 1) lediglich eine

Abb. 2: Detailfoto vom Hypokaustumsbereich in R1. Foto: L. L. Pösendorfer.

Abb. 3: Entzerrte Innenansicht von M10. Grafik: St. Pircher.

unterstützende Funktion im Heizvorgang einnahm. Bei einer ausschließlichen Bedienung der Fußbodenheizung von Praefurnium 2 hätten die Heizgase nur schwer die Nordecke von R1 erreicht: Da warme Luft immer den kürzesten Weg bevorzugt, wäre die Luft über die ersten Heizstränge von M02 entwichen, was zu einer unbefriedigenden Heizwirkung sowie zu einer Verrußung der Heizanlage geführt hätte. Nach außen abgeführt wurden die Heizgase in der Nordecke von R1, wo die *Tubuli* von M02 und M10 aufeinandertrafen (Abb. 3). Eine Kaminstruktur, deren Nachweis in römischer Zeit bis dato generell fehlt, konnte nicht festgestellt werden.

Östlich von M11 anschließend wurde der L-förmige Hofbereich R2 ergraben, der von den Mauern M11, M02, M61, M30 und M28 eingefasst war (Abb. 1). Der Zugang von R2 dürfte sich zwischen M11 und M28 befunden haben, was aufgrund der durch den rezenten Wegbau verursachten Störung nicht überprüft werden konnte.

Ein weiterer Raum befand sich östlich außerhalb von M12 (Abb. 1). Das Mauerwerk M12 hat sich lediglich in einer Länge von 20 cm erhalten. Das ist auf ein vor 1945 errichtetes Wirtschaftsgebäude zurückzuführen: Die Mauern M02 und M12 wurden als Fundamente dieses Gebäudes genutzt und so stark in Mitleidenschaft gezogen. Kurz nach

1945 wurde die Gebäudekonstruktion wieder abgerissen. Es handelt sich dabei um die jüngste festgestellte Bauphase in Grabungsschnitt A/23.

Eine weitere Raumflucht, deren Niveau deutlich (ca. 1,0 m) tiefer liegt als jenes in R1, lässt sich innerhalb der Mauern M28 und M30 nachvollziehen (Abb. 1). Eine Interpretation als (Halb-)Keller liegt hier nahe. Westlich von M12, östlich von M61, südlich von M02 und nördlich von M30 befindet sich mit R5 der letzte zu Bauphase 1 zuzuordnende Raum (Abb. 1).

In Bauphase 2 wurde der Eingang zu R1 in M11 verschlossen und weiter südlich neu angelegt. Hier fungierte ein Marmorblock, in dem sich Halterungen für Türstock und Türleibung abzeichnen, als prominente Eingangssituation. Über einen weiteren Marmorblock, der als tiefer gelegene Stufe diente, konnte R2 betreten werden (Abb. 4). Dieser Marmorstein weist in zwei Reihen Bohrungen bzw. Vertiefungen auf, die in regelmäßigen Abständen in den Stein eingearbeitet worden sind. Über die primäre Verwendung des Marmors kann einstweilen noch nichts ausgesagt werden.

Abb. 4: Marmorblöcke in M11. Foto: P. Ebner.

Abb. 5: Übersichtsfoto der Bauphasen I und II. Foto: P. Ebner, Layout: St. Pircher.

Eine weitere Baumaßnahme der Phase 2 betraf R1, wo M22 als Raumteiler fungierte und R1/I vom südlich gelegenen Raum R1/II abtrennte (Abb. 5). Als Tür wurde M42 am nördlichen Ende von M22 angelegt. Im Rahmen der Umbaumaßnahme wurde auch das Niveau von R2 angehoben, wodurch Praefurnium 2 seine Funktion als Feuerstelle verlor. Die Beheizung von R1/I sowie R1/II erfolgte nun ausschließlich von Praefurnium 1 aus. Zudem wurde in der Nordecke von R2 ein Ofen errichtet, von dem die Kuppelmauer, die Backfläche und deren Unterbau archäologisch untersucht werden konnten (Abb. 6). Im potentiellen Kellerraum R4 wurde ein Lehmbooden auf einer Schuttschicht aufgebracht, der in R4 als Fußboden diente (Abb. 5). Bedeckt wurden die antiken Strukturen von einer bis zu 1,0 m dicken Schuttschicht, die immer wieder mit Holzkohlefragmenten durchzogen war. Auch mehrere sekundär verbrannte Ziegel- und

Keramikfragmente, Eisenteile und Buntmetallartefakte – aus der Schuttschicht stammen elf Münzen mit Brandpatina – konnten aus dieser Schicht geborgen werden. Die Estrichböden in R1/I und R1/II waren rußgeschwärzt bzw. es lag noch teilweise eine bis zu 5 cm starke Brandschicht über den Böden. Zudem konnten auch im Lehmbooden von R4 Brandrückstände dokumentiert werden. Daraus lässt sich schließen, dass das Wohnhaus im Zuge eines Brandereignisses zerstört und danach nicht wieder instandgesetzt wurde. Einen Hinweis auf den Zerstörungszeitraum des Gebäudes liefern einerseits die mit Brandpatina versehenen Münzen aus der 2. Hälfte des 3. Jhs., andererseits das Fehlen von Folles-Prägungen (neue Währung nach der Münzreform von 296 n. Chr.). Die Zerstörung lässt sich also gut auf eine Periode zwischen 268 (Ende der Regierungszeit des Gallienus) und der diokletianischen

Abb. 6: Situation des Ofens in R2. Foto: P. Ebner.

Abb. 7: Münze (Antoninian) des Gallienus im unrestaurierten Zustand. Foto: St. Pircher.

Münzreform von 296 n. Chr. eingrenzen (Abb. 7). Da das übrige Fundmaterial aktuell wissenschaftlich bearbeitet bzw. konservatorisch aufbereitet wird, muss, um eine fundierte Aussage über die Siedlungsentwicklung der Fundstelle treffen zu können, auf einen späteren Zeitpunkt verwiesen werden. Wir bedanken uns bei Niklas Angermann, Peter Ebner, Johanna Huber, Silbert und Stefan Meisterle sowie Michael Waldher für ihre tatkräftige Mitarbeit.

Weiterführende Literatur:

St. PIRCHER, Rettungsgrabungen in der römischen Stadt *Teurnia* (Kärnten/A). Archäologie-AF(f)IN 1. Jahresbericht des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)«, 2022, 22–26.

afin

Archäologisches
Forschungsnetzwerk
INNSBRUCK

ISSN: 2960-5237

ARCHÄOLOGIE-AF(F)IN 2

*Jahresbericht des Vereins
Archäologisches Forschungsnetzwerk
Innsbruck (AFIN)*

2023

Liebe Archäologie-AF(f)INe,

hiermit dürfen wir Ihnen den zweiten Jahresbericht des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« überreichen und gemeinsam auf ein Jahr voll spannender archäologischer Forschung zurückblicken.

Mit besonderer Begeisterung hat uns der Nachweis erfüllt, dass AFIN schon im römischen Bregenz vertreten war! Kaum zu glauben? Das Beweisbild versteckt sich in diesem Bericht ...

An kleinen, aber feinen Änderungen im Vergleich zum Vorjahresbericht möchten wir zum einen auf die kürzlich vergebene *International Standard Serial Number* hinweisen, mit der die AFIN-Jahresberichte jetzt unverwechselbar zuzuordnen und über das [ISSN-Portal](#) recherchierbar sind. Zum anderen sind nun sämtliche QR-Codes und unterstrichenen Textbereiche verlinkt, um Ihnen eine möglichst komfortable Navigation zu erlauben.

Des Weiteren finden sich unter der heuer eingeführten Kategorie »Aktuelles« auch kurze Beiträge, die sich mit aktueller Forschung und nützlichen oder spannenden neuen Entwicklungen (z. B. IceWatcher-App) befassen, die für uns und unsere Vereinsmitglieder von Interesse sind.

Mit einem aufrichtigen Dankeschön an unsere treuen Mitglieder und Partner:innen wünschen wir Ihnen allen frohe Feiertage. Bleiben – oder werden – Sie Archäologie-AF(f)IN und begleiten Sie uns in ein hoffentlich gutes neues (Vereins-)Jahr 2024!

*Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
Innsbruck im Dezember 2023*

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner:innen und Sponsor:innen:

INHALT

Vorwort der Präsidentin	3
ARCHÄOLOGIE AF(f)IN. 2023 im Überblick	4
Über den Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)	6
Der Vereinsvorstand für die Periode 2023–2024	7
Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!	8

Veranstaltungen

The Blue Shield. Schutz von Kulturellem Erbe in Krisen und Katastrophenfällen aus nationaler und internationaler Perspektive	9
Neues aus dem Pfahlbau-land Kärnten. Wer hat die südostalpine Seenlandschaft während des Neolithikums geprägt?	10
Ein Scherbenhaufen mit vielen Rätseln: Bronzezeitliche Siedlungsfunde von Langkampfen-Schaftenau im Tiroler Raum	11
Kelten, Italiker, »Griechen« etc. Überlegungen zur Bevölkerung der römischen Siedlung <i>Brigantium</i>	12
Alle Jahr(hundert)e wieder. Neue Forschungen in der Tischoferhöhle im Kaisertal	13

Projekte

Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	14
Rettungsgrabung in <i>Teurnia</i> /St. Peter im Holz im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	17
Geophysikalische Prospektionen in Salzburg im Jahr 2023. Ein Zwischenbericht. <i>David Imre</i>	20
Archäologische Feldforschungen in Stallhofen im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	26
Prospektion im Steilhang. Geophysikalische Messungen am Lavanter Kirchbichl <i>Julia E. Rabitsch</i>	28
Archäologische Feldforschungen in Ebenthal-Gurnitz <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	29
Aufarbeitung der Sammlung Kach <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	31
Brick-Tastic – Archäometrische Untersuchungen an römischer Baukeramik aus Mühldorf im Mölltal, Rosegg und <i>Teurnia</i> /St. Peter in Holz in Kärnten <i>Stefan Pircher, Laura Lucia Pösendorfer & Clarissa Agricola</i>	34

impressum

Herausgeber:
Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)
www.archaeologie-afin.at

Vereinsitz: 6020 Innsbruck
ZVR-Zahl: 1277579081
info@archaeologie-afin.at

IBAN: AT67 2050 5000 0031 9319
BIC: SPKIAT2KXXX

Redaktion: Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
redaktion@archaeologie-afin.at
Gestaltung und Layout:
Julia E. Rabitsch

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung der Bildrechte zeichnen die jeweiligen Autor:innen verantwortlich.

© 2023 by Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), Innsbruck

CIDOC CRM und seine Implementierung. Eine Schulung <i>Gerald Hiebel</i>	37
Museum ARGENTUM. Museumsbetreuung, Wissenschaftskommunikation und Museumsgütesiegel <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	38
Aktuelles	
Re-connecting partners from the past: Contacts between Bohemia and Tyrol in the Early Bronze Age <i>Jessica Keil</i>	41
Archäologische Forschungen zum NS-Lagerkomplex Innsbruck-Reichenau <i>Barbara Hausmair & Barbara Pöll</i>	43
IceWatcher – Eine App zur Meldung von archäologischen Gletscherfunden <i>Thomas Bachnetzer & Johannes Pöll</i>	46
Vereinsleben	
Archäologisches Vermittlungsprogramm. Generationsgerechte Wissenschafts- kommunikation	49
Archäologie-AF(f)IN-Preis zur Förderung von Projekten im Bereich der Archäologie des Alpenraumes 2023	50
Archäologie-AF(f)IN-Preis Gewinnerprojekt: Die ersten Jäger:innen und Sammler:innen Osttirols: Archäologische Untersuchungen zur Nutzung subalpiner Flächen am Beispiel des Karnischen Kamms	51
Ausflugstipp	53
Bildfragmente	54